

HOZIRGI GLOBALLASHUV JARAYONIDA INTELLEKTUAL YOSHLARNING IJTIMOYIY RIVOJLANISH DAVRIDAGI ROLI

o‘qituvchi M.O‘ktamov, o‘qituvchi Sh.Aliqulov, talaba J.Toshpo‘lotova

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

[doi.org/ 10.5281/zenodo.11179206](https://doi.org/10.5281/zenodo.11179206)

Annotatsiya. Bu maqolada intellektual yoshlarning globallashuv jarayonida o‘zlarining ijtimoiy rivojlanish davridagi roli, o‘zgartiradigan o‘rinlari, texnologiyalarning rivojlanishi va ijtimoiy tizimlarning o‘zgarish jarayonlarida aktiv ishtirok etish va muhim vazifalari haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar. Globallashuv, iqtidorli talabalar, innovatsiyalarni yaratish, sotsial muammolar, hamkorlik aloqalari.

Hozirgi globallashuv jarayonida intellektual yoshlar ahamiyatli o‘rin tutadigan tashkilot va individlarni tashkil etadi. Bugungi kunda yoshlar innovatsiyalar, texnologiyalar va yangi g‘oyalar orqali dunyoni o‘zgartirishda katta ahamiyatga ega. Bu yoshlar tajriba, bilim va yangiliklarga qiziqish, ijodiylik va kreativlik bilan ajralib turadilar. Ularning kelajakni o‘rganish, yangiliklarni qabul qilish va ularni amalga oshirish qobiliyatlari katta e‘tiborga sazovor.

Birinchi bo‘lib intellektual yoshlar yangi texnologiyalar va kommunikatsiya vositalari orqali dunyo bilan jambarchas bog‘liqdir. Internet, mobil qurilmalar, ijtimoiy tarmoqlar va boshqa texnologiyalar dunyo bo‘ylab aloqani osonlashtiradi va ularning bilim va tajribalarini boshqa yoshlar bilan ulashish imkonini beradi. Bu ulardagi yangiliklarni qabul qilish va ularni o‘zlarining maqsadlarini amalga oshirish uchun foydalanishlarida ko‘p imkoniyatlar yaratadi.

Ikkinchidan intellektual yoshlar kreativlik va ijodiylik bilan ajralib turadilar. Ularning o‘zining yangi g‘oyalarini generatsiya qilish, muammolarni yechish uchun yangi yondashuvlarni topish va o‘zlarining dunyoni o‘zgartirishga yo‘naltirilgan yangi modellar yaratishga qiziqishlari bor. Ularning bu kreativlik va ijodiylik qobiliyatlari ularni innovatsiyalar, dizayn va texnologiyalar sohasida katta ishlar qilishga imkoniyat beradi.

Bundan tashqari intellektual yoshlar, o‘rganishga va o‘zlarini rivojlantirishga qiziqadilar. Ularning kelajakda ishonchli bilim malakalarni egallashi, o‘zlarini yangi bilim va texnologiyalar sohasida rivojlanishga yo‘naltiradi. Intellektual yoshlar hozirgi globallashuv jarayonida muhim ahamiyatga ega bo‘lib, ularning kreativlik, innovatsiya va o‘rganishga qiziqishlari dunyoni o‘zgartirishga yordam beradi. Ular texnologiya va kommunikatsiya vositalari bilan dunyoni birlashtirish, yangi g‘oyalar va modellar yaratish va o‘zlarini rivojlantirishga qiziqishlari dunyo bo‘ylab katta imkoniyatlarga ega bo‘ladi. Hozirgi globallashuv jarayonida intellektual yoshlarning ijtimoiy rivojlanishi juda muhimdir. Ularning ijtimoiy rivojlanishi, o‘zlarini jamiyatda

o'zlashtirish, o'z fikr-mulohazalarini ifoda qilish va o'z fikrlarini boshqalar bilan ulashish orqali amalga oshiriladi.

Intellektual yoshlar ijtimoiy tarmoqlar, forumlar, bloglar va boshqa onlayn platformalar orqali o'z fikrlarini dunyoga yetkazish imkoniyatiga ega. Bu platformalar ularga o'zlarining fikr-mulohazalarini, yangiliklarni va g'oyalarni boshqalar bilan ulashish imkonini beradi. Ularning o'z fikrlarini ifoda qilishi, ularga bir-biriga o'zaro aloqani kuchaytiradi va ularning bilim, tajribalarini bir-biriga ulashish imkonini yaratadi. Bundan tashqari intellektual yoshlar ijtimoiy sharoitlardagi muammolar va mufassal masalalarga oid fikrlarini ifoda qilish orqali jamiyatdagi muhim muntazam muzokaralar va debatlar qilishda muhim rol oynaydilar. Ularning fikr-mulohazalari, yangi yondashuvlar va hal qilish usullarini o'rganish uchun jamiyatda to'plangan keng ahamiyatga ega bo'lgan ommaviy ko'rgazmalarga yordam berishi mumkin.

Intellektual yoshlar ijtimoiy rivojlanish uchun ham muhim til va kommunikatsiya qobiliyatlarga ega bo'lishlari kerak. Ularning o'zlarini ifoda qilish, boshqalar bilan muloqot qilish va tushunchalarini yetkazish qobiliyatlari, ijtimoiy tarmoqlarda o'z o'rnini topishlarini osonlashtiradi. Ularning til va kommunikatsiya qobiliyatlari, ularni o'zlarini jamiyatda qatnashish, o'z fikrlarini boshqalar bilan ulashish va ijtimoiy tarmoqlarda hisobga olish imkonini yaratadi.

Bularni yanada tiklashi uchun intellektual yoshlarga o'rganish va boshqarish jarayonida yordam beruvchi institutlar, o'qituvchi va mentorlik tizimlari juda muhimdir. Bu tashkilotlar va tizimlar ularga o'zlarini rivojlantirish uchun imkoniyatlar, yordam va qo'llab-quvvatlash imkonini beradi. Ularning o'zlarini rivojlantirish va ijtimoiy rivojlanishda qatnashish imkoniyatlaridan foydalanishlari ularga samarali foyda beradi.

Hozirgi kunda intellektual yoshlar ijtimoiy rivojlanishda katta ahamiyatga ega bo'lib, ularning fikrlari, tushunchalari va yangiliklari jamiyatning yanada rivojlanishiga yordam beradi. Ularning o'zlarini ifoda qilish, boshqalar bilan ulashish va ijtimoiy tarmoqlarda qatnashish qobiliyatlari, dunyo bo'ylab asosiy o'rinlarga olib keladi va o'zgarishlarni o'zgartirishda ahamiyatli tashkilotlar bo'lishiga imkon beradi.

Hozirgi globallashtirish jarayonida intellektual yoshlarning ijtimoiy rivojlanish davridagi asosiy maqsadi jamiyatning yanada rivojlanishi va yaxshilanishi uchun o'zlarini jamiyatga qo'shish, o'z fikrlarini ifoda qilish va jamiyat bilan ishlashdir.

Intellektual yoshlar ijtimoiy rivojlanish davrida yangi fikr va g'oyalar generatsiya qilish, innovatsiyalar yaratish va muammolarni yechishga yo'naltirishda muhim bir rol o'ynaydilar. Ularning kreativlik va ijodiylik qobiliyatlari, yangi texnologiyalar, dizayn va sohalardagi muammolarni hal qilishga yordam beradi. Bu jamiyatning sifatli xizmatlarni osonlashtirishi, yaxshilanishi va yangiliklarni qabul qilishi orqali jamiyatning yanada rivojlanishiga imkon yaratadi.

Bundan tashqari intellektual yoshlar ijtimoiy tarmoqlar va onlayn platformalar orqali o'zlarini dunyoga yetkazish imkoniyatiga ega. Ularning o'zlarining fikrlarini, tajribalarini va yangiliklarini jamiyatga olib borishlari, ularga dunyoni o'zgartirishda katta ahamiyatga ega bo'ladi. Bu ularga katta o'qituvchi jamiyatiga, tashkilotlarga va kompaniyalarga o'z fikrlarini taklif qilish, innovatsiyalar va yangiliklarni amalga oshirish imkonini beradi.

O'zgartirishlar va rivojlanishlar hozirda jahon bo'ylab yuzaga kelgan muammolarni hal qilishda juda muhimdir. Intellektual yoshlar bu muammolarni o'rganish, tahlil qilish va yangi yondashuvlarni topishga qiziqish bilan ajralib turadilar. Ularning o'zgarishlarga qiziqish va ularni amalga oshirish qobiliyatlari yangi yondashuvlarni topish uchun muhim resurslarga aylandi va bu resurslardan foydalanish imkoniyatlarini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Madadjon O'ktamov. "Kuzatuv quduqlarida yer osti suvlarini gidrorejim parametrlarini masofaviy nazorat qilishning avtomatlashgan tizimlari." Science and Education 2.12 (2021): 202-211.

2. Uktamov, M. "Modeling the professional training development of future teachers through computer training." Science and innovation 2.B9 (2023): 139-141.

3. Israilovich, D. O., & Komilovna, T. L. (2022). Optimization of Validity of Text Information Based On Mechanisms with Soft Clustering. EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION,2(2), 369-373.

4. Турсунова, Л., & Жураев, С. (2024). ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ. Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования, 3(2), 35-37.